

1st CONFERENCE:
GUIDELINES FOR ACHIEVING
SUSTAINABLE ECONOMIC
GROWTH IN THE DIGITAL
ECONOMY

СТРАТЕГИЯ
УЗБЕКИСТАН

2nd CONFERENCE:
GREEN ACCOUNTING AND
DIGITALIZATION
AS THE NEWEST VECTORS OF
SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT

2nd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS

ФОРУМ

TASHKENT STATE
UNIVERSITY OF ECONOMICS

17-18
OCTOBER
2024

<https://strategy2024.tsue.uz/>

CONFERENCE
"ICFDS"

2030 | «UZBEKISTAN»
STRATEGY

GLOBAL VA MILLIY IQTISODIYOT TRENDLARI:
"O'ZBEKISTON - 2030" STRATEGIYASI CONFERENCE
"GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC

17-18
OCTOBER

2024 TRENDS"

GLOBAL AND NATIONAL ECONOMIC
TRENDS: "UZBEKISTAN-2030" STRATEGY

CONFERENCE ГЛОБАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ
"IFRS" ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ:
СТРАТЕГИЯ «УЗБЕКИСТАН -2030»

YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА И РАЗВИТИЕ

ILMIY ELEKTRON JURNAL

2024
MAXSUS SON

strategy2024.tsue.uz

3rd FORUM OF
DEVELOPMENT
STRATEGY:
GLOBAL AND
NATIONAL
ECONOMIC
TRENDS
CONFERENCE III:
NEW2AN, TRENDS
ICFDS
"IFRS" 2024
CONFERENCE
"GLOBAL AND
NATIONAL ECONOMIC
TRENDS"

РАҚАМЛИ ИҚТISODIYOT,
АХБОРОТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ
ВА ТАЪЛИМНИНГ
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШЛАР
"NEW2AN, ICFDS, ICDSIS"
номли параллель CONFERENCE
конференциялар "IFRS"

UZBEKISTAN
STRATEGY
2030

for sustainable
Sustainable
sectors based on "green" corporate
accounting of digital business;
Financial management of digital business
using "green" corporate accounting;
The role of green accounting in digital
business marketing: a view from the
perspective of sustainable development;
Decarbonizing the digital economy
with a focus on green corporate
accounting and climate finance.

October 17-18, 2024

ЙУНАЛИШ: ГЛОБАЛ
ИҚТISODIYOT
РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ ВА
ИСТИҚБОЛЛИ ЙУНАЛИШ
"Глобал ва миллий
иқтисодийот трендлари"
номли конференция

CONFERENCE III:
NEW2AN, ICFDS

TASHKENT STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

74-91 xalqaro daraja

ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 452 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil

16-17-oktabrda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjayeich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Teshaboyev To'liqin Zakirovich, iqtisod fanlar doktori, professor, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, i.f.d., prof., TDIU Infratuzilmani rivojlantirish va iqtisod ishlari bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIU professori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Luis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

ISSN 2992-8982

9 772992 1898002

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Teshaboyev Tolkin Zakirovich, doctor of economics, professor, rector of Tashkent State University of Economics

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, DSc, Prof., TDIU Vice-Rector for Infrastructure Development and Economic Affairs

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburg State University, Pittsburg, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashvna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

KBK: 65.011(50')ya43 G 55
UO'K: 330.34:005.44(575.1)(08)
ISBN: 978-9910-8817-6-3

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ
Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining 2023-yil 1-apreldagi
336/3-son qarori bilan ro‘yxatdan
o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil” iqtisodiyotga jadal o‘tish va barqaror texnologik o‘zgarishlar provard maqsadlarimiz	12
Abduraxmonova Gulnora Kalandarovna	
Noqonuniy sigaretalar hajmini Empty pack survey hamda Gap analysis usullari yordamida aniqlash (O‘zbekiston Respublikasi misolida)	17
Sanjar Mirzaliyev, Bobur Qoraboev, Surmaniso Mirzalieva	
Raqamli transformatsiya sharoitida bank xizmat turlarini rivojlantirish istiqbollari.....	22
A. R. Norov, N. N. Norova	
Raqamli iqtisodiyot rivojida tijorat banklari kapitalini takomillashtirish istiqbollari	28
Norov Akmal Ruzimamatovich	
Ishsizlik darajasini kamaytirish yo‘lidagi strategik yondashuv: tadbirkorlikka o‘rgatish va kasbiy tayyorlash	33
Bakiyeva Iroda Akbarovna, Qurbonov Samandar Pulatovich	
Meva-sabzavot mahsulotlarini eksportga yo‘naltirishda standart talablariga uyg‘unlashtirishni baholash va uni amalga oshirish yo‘llari	42
Xojiyev Elshod Yoqub o‘g‘li	
Investitsiyalarni jalb qilishda foyda solig‘idan foydalanish	50
Zarif Oripovich Axrorov	
Mamlakat iqtisodiy o‘shish va rivojlanishida xorijiy investitsiyalarning roli	55
Akishova Shaxnoza Davlet qizi	
O‘zbekiston sharoitida “yashil” iqtisodiyotni joriy etish istiqbollari: nazariya va amaliyot.....	60
Ochilov Bobur Baxtiyor o‘g‘li	
Aksiyadorlik jamiyatlari faoliyatini takomillashtirish yo‘nalishlari.....	65
Sadikova Muslima Alisher qizi	
Mehnat bozorida aholi bandligini oshirishning zamonaviy usullari	70
Xuvaydullaeva Iroda Xusniddin qizi	
Ichki turizmni rivojlantirishning tashkiliy mexanizmining asosiy prinsiplari	76
Isomiddinov Inomjon Qurbonali o‘g‘li	
Yengil sanoat korxonalarida ichki audit jarayonlari va uning samaradorligini oshirish istiqbollari.....	79
Maxmudov A.N.	
Ishlab chiqarish resurslaridan foydalangan holda korporativ boshqaruv tizimini takomillashtirish	86
Karimov Akramjon Ikromjon o‘g‘li	
Kredit foiz stavkalari va unga ta‘sir etuvchi omillar tahlili.....	92
Orifova Dilnoza Obid qizi	
O‘zbekistonda hayot sug‘urtasini rivojlantirish yo‘llari	97
Jamolova Xonzoda O‘rolboy qizi	
Soliqqa Tortishning Mohiyati va Uni Iqtisodiyotdagi Ahamiyati.....	102
Ruziyev Shaxzod Behzod o‘g‘li, Togayev Salim Sobirovich	
Raqamli texnologiyalarning oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishdagi ta‘siri	110
Abduraxmanova Zuxra Toxir qizi	
O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmni rivojlantirishda inson resurslarining o‘rni.....	115
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Biznes jarayonlarining samaradorligini baholash ko‘rsatkichlarini muvofiqlashtirish usullari.....	121
Abdusalomova Nodira Baxodirovna	

Turizmda inson resurslarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	126
J. Mansurov	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarini qo'llanilishi	131
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Aholi ixtiyoridagi resurslarni jalb kilish orqali aholi turmush darajasini oshirish.....	138
Jo'raeva Shahlo Uchqun qizi	
Turistik xizmatlarning samaradorligini oshirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	141
Abduvohidov Abdumalik Mahkamovich	
Xo'jalik subyektlarining moliyaviy salohiyatini mustahkamlash va moliyaviy barqarorligini ta'minlashni uslubiy jihatlari.....	146
Xasanov Baxodir Akramovich, Akramov G'olibjon Bahodir o'g'li	
Mahsulot raqobatbardoshligini baholash usullari va ulardan foydalanish muammolari.	153
Onorboev Sh.M.	
Loyihalarni Islom modeli asosida moliyalashtirishning o'ziga xos xususiyatlari	159
Aminova Nilufar Umarboy qizi	
O'zbekiston tijorat banklarida foiz riskini boshqarish tizimini takomillashtirish	167
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Ayollar inson kapitalini rivojlantirishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	174
S.A.Bozorova, M.M.Xolmatov	
Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini yaratish bilan bog'liq loyihalarni moliyalashtirish	179
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Effectiveness of using blockchain technologies in cash flow audit in enterprises of the republic of Uzbekistan.....	188
Atamurodov Saidmurad Yakhyoyevich	
Loan portfolio of banks in Uzbekistan and ways to improve the efficiency of loan portfolio management.....	196
Avazkhon Agzamov, Dilrabo Malikova	
Digitization of the economy and its role in enhancing bank stability and reducing poverty	201
Kholiyorov Murod Kahramon ugli, Kholiyorova Shokhista Kahramon kizi	
Directions for sustainable development of tourism in the namangan region of Uzbekistan.....	204
Khusniddin Egamnazarov	
Improving comprehensive monitoring of cash flows in the treasury through intelligent information fusion systems applications.....	208
Shodmonkulova Shahlo	
Importance of staff service quality at uzbek halal restaurants in Uzbekistan	214
Shodiyona Sanginova	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida barqaror turizmni iqtisodiy rivojlantirishda hunarmandchilikning o'rni.....	220
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Mamlakat turizmini barqaror rivojlanishida mice turizmining ahamiyati.....	226
Xalimova Fayyoza Nafasovna	
Ways to expand the position of the light industrial enterprise in the yarn and knitwear market.....	231
Musayeva Shoirazimovna, Agzamov Avazkhon Talgatovich	
Improvement of methodology of accounting and analysis of included financial statements and investments in subsidiary societies	238
Nasirkhodjaeva Dilafruz Sabitkhanovna	

Raqamli iqtisodiyot sharoitida investitsiyalar: barqaror iqtisodiy o'sishning muhim omili.....	254
Amonova Nazokat Uturovna	
O'zbekiston respublikasi korxonalarida pul oqimlari auditida blokchain texnologiyalaridan foydalanish samaradorligi.....	259
Atamurodov Saidmurod Yaxyoyevich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida o'zbekistonda turizm xizmatlar iste'molini oshirishning ekonometrik tahlili	267
Dehqonov Burxon Rustamovich	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash masalalari.....	278
Erkinxojiyev I.	
Yengil sanoat korxonalarida marketing jarayonlarini tashkil etishning xorij tajribasi	283
Bazarova Fayoza Tuxtamurodovna	
Fiskal siyosatni rivojlantirishda "yashil" budjet daromadlarini o'rganish.....	287
Meyliyev O.R., Gofurova K.	
Raqamli iqtisodiyot: raqamli transformatsiyaning yashil shaharlarning iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	293
Xotamov Ibodulla, Najmiddinov Yahyo	
Buxoro viloyatining kichik va o'rta biznesdagi o'rni, viloyatdagi tumanlar faoliyatidan kelib chiqib hududlarni toifalarga ajratish.....	301
Bozorov Ilyos Isomiddinovich	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda ishlab chiqarishning optimal hajmi tahlili	306
Qlichev Baxtiyor Pardaevich, Xoldorov Sardor Umarovich	
Toshkent viloyati fermer xo'jaliklari faoliyatining samaradorligini tanlanma kuzatuvlar asosida statistik tadqiq etish	313
Murodov Jahongir Choriyevich	
O'zbekiston Respublikasida sanoat tarmog'i faoliyati samaradorligini statistik baholashning ustuvor yo'nalishlari.....	316
To'raeva Zilola Turg'unovna	
"Yashil" sanoat siyosati – ekologik xavfsizlikni ta'minlashning ustuvor vositasi	320
Muqimov Sherali Axmadali o'g'li	
Raqamli biznes marketingida yashil buxgalteriya hisobining roli: barqaror rivojlanish nuqtai nazaridan qarash.....	327
Allayarov Shamsiddin Amanullayevich, Iskandarov Xurshid Iskandarovich, Yoqubov Madaminbek Abdurahim o'g'li	
Fiskal barqarorlikni ta'minlashda "natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirish" uslubidan foydalanish imkoniyatlari.....	333
Kasimova Gulyar Axmatovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Регулирование занятости и управление трудовыми ресурсами в сфере туризма.....	339
Адылова Зулфия Джавдатовна, Тухтаева Хуршида Фарходовна	
Семь IPO и SPO в экономической истории узбекистана: достижения, проблемы и выводы	346
Чинкулов Кахрамон Равшанович	
Совершенствование учета затрат на производство и калькуляция себестоимости продукции	355
Омонов Шердор Ойбек угли	
Areas of effective use of marketing in the development of foreign economic relations	360
Akhmedov Ikram Akramovich	
Sanoatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashning iqtisodiy masalalari	367
Ismoilova Gulchiroy Tolliboy qizi	

Hududlarni iqtisodiy rivojlanishida investitsiyalar ko'rsatkichi tahlili (Sirdaryo viloyati misolida)	373
Karimqulov Jasur Imomboyevich, Alimova Dilafro'z Tohir qizi	
Raqamli transformatsiya davridagi iqtisodiy o'sishga to'rtinchi sanoat inqilobining ta'siri.....	381
Mirxamidova Zahinabonu Mirxamid qizi	
Investitsion muhit va uning hududlarni iqtisodiyot va ijtimoiy rivojlanishdagi ahamiyati.....	388
Muxamadjanov Shaxriyor Solidjon o'g'li	
Portfel investisiya loyihalarini kreditlashni takomillashtirish.....	395
Ibragimov Gafurjan Axmetovich	
O'zbekistonda kapital bozorini rivojlantirish masalalari	401
Turdieva Uzayda Omirbaevna	
Korxonalarining tashqi savdo faoliyatini rivojlantirishda tijorat banklari faolligini oshirish yo'llari.....	408
Ibragimov Mansur Axmetovich	
Methodological foundations of the quality management system in construction industry enterprises.....	414
Usmanov Ilkhom Achilovich, Buriyev Xakim Toshimovich	
Qishloq xo'jaligini rivojlantirish jarayonini ekonometrik modellashtirishda xorijiy davlatlar tajribasining ahamiyati.....	419
Butanova Dilnoza Rustamovna	
O'zbekistonda qishloq turizmini rivojlantirishda Janubiy Koreya tajribasini o'rganish.....	423
Agzamova Nargiza Gapurovna	
Kimyo sanoatiga innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha rivojlangan davlatlar tajribasi.....	427
Bobobekov Ergash Abdumalikovich	
Концептуальные основы и перспективы развития деятельности кадастровых служб республики узбекистан на основе интеллектуальных технологий	430
М.К. Валиев, А.Х. Абдуллаев, А.Р. Марахимов, Б.М. Ахмедов	
Mahalliy avtomobil benzini tarkibidagi uglevodород fraksiyalariga ekstragentlarining ta'sirini o'rganish	435
Maxmudov Muxtor Jamolovich, Murtazaev Feruzbek Ismatovich	
Oliy ta'lim muassalaridagi davlat xaridlari tizimining takomillashishi.....	441
Atamuratova Nilufar Yaxshigeldiyevna	
Tijorat banki daromadlari – moliyaviy barqarorlikning omili sifatida.....	446
Umarov Davron Shavkatovich	

СЕМЬ IPO И SPO В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА: ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ВЫВОДЫ

ORCID: 0000-0002-0340-6255

Чинкулов Кахрамон Равшанович

Ташкентский государственный экономический университет, доцент, PhD.

Аннотация: В статье проанализировано современное состояние финансирования акционерных обществ посредством IPO и продажи акций посредством SPO. В экономической истории Узбекистана представлены итоги 7 публичных размещений (IPO/SPO) предприятий АО “Кварц”, АО “Кокандский механический завод”, АО “Джизак Пластикс”, АО “UzAuto Motors”, АО “Узбекинвест”, АО “Узбектелеком”, достижения и проблемы в этом отношении. По теме сделаны соответствующие выводы, внесены предложения.

Ключевые слова: IPO, SPO, акционерное общество, корпорация, акционерное финансирование, эмиссия акций, акционерный капитал, ликвидность фондовый рынок, котировка акций, приватизация, частные инвесторы, дивиденды.

Annotatsiya: Maqolada aksiyadorlik jamiyatlarini IPO orqali moliyalashtirish va aksiyalarni SPO orqali sotishning amaldagi holati tahlil etilgan. O'zbekistonning iqtisodiy tarixida “Kvars” AJ, “Qo'qon mexanika zavodi” AJ, “Jizzax plastmassa” AJ, “UzAuto Motors” AJ, “O'zbekinvest” AJ, “O'zbektelekom” AK tomonidan hozirgi kunga qadar o'tkazilgan jami 7 ta aksiyani ommaviy joylashtirish (IPO/SPO) natijalari, bu boradagi yutuqlar va muammolar keltirilgan. Mavzu yuzasidan tegishli xulosalar chiqarilgan, takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: IPO, SPO, aksiyadorlik jamiyati, korporasiya, aksiyadorlik moliyalashtirish, aksiyalar emissiyasi, aksiyadorlik kapitali, fond bozori, aksiyalar kotirovkasi, xususiyashtirish, xususiy investorlar, dividendlar.

Abstract: The article analyzes the current state of financing of joint stock companies through IPOs and the sale of shares through SPOs. The economic history of Uzbekistan presents the results of 7 public offerings (IPO/SPO) of enterprises Quartz JSC, Kokand Mechanical Plant JSC, Jizzakh Plastics JSC, UzAuto Motors JSC, Uzbekinvest JSC, Uzbektelecom JSC, achievements and problems in this regard. Appropriate conclusions were drawn on the topic and proposals were made.

Key words: IPO, SPO, joint-stock company, corporation, equity financing, issue of shares, equity capital, stock market, stock quotation,

privatization, private investors, dividends.

ВВЕДЕНИЕ

Акционерные общества используют финансирование IPO, если хотят или нуждаются в дополнительном крупном финансировании за счет новых акционеров. Как правило, корпорации выпускают акции для широкой публики, чтобы привлечь в бизнес дополнительный новый капитал. В этом случае источником финансирования служат средства широкой публики акционеров. Практика финансирования акционерных обществ посредством первичного публичного размещения акций получает все большее распространение во всем мире. Этот метод финансирования сокращённо называется IPO. Понятие IPO представляет собой аббревиатуру английских слов “Initial Public Offering”.

В этом случае дополнительные акции выпускаются повторно для привлечения дополнительных средств в корпорацию. Согласно определению, данному в законодательстве нашей республики: “первичное публичное размещение акций (IPO) – это размещение акционерным обществом (инициатором IPO) акций на фондовой бирже неограниченному кругу инвесторов” [1].

Также существует практика продажи акций на основе SPO (вторичного публичного размещения). “Вторичное публичное размещение акций (SPO) — продажа акций акционером (инициатором SPO) неограниченному числу инвесторов на фондовой бирже” [1]. SPO, в отличие от IPO, не влияет на размер уставного капитала акционерного общества. Однако осуществление такой продажи обеспечивает свободное обращение акций компании на рынке капитала, публичность компании, а в случае продажи государственной доли вклад частных инвесторов увеличится за счет уменьшения этой доли.

В мировом масштабе широко исследуется механизм финансирования акционерных обществ посредством корпоративных ценных бумаг, в частности акций. Среди них множество академических исследований, посвящённых привлечению капитала для корпораций посредством выпуска акций, особенно крупномасштабных инвестиций посредством IPO. Однако аспекты, направленные на привлечение крупных инвестиций в корпорации через IPO, рассчитанные на основе механизмов долевого финансирования и снижение доли государства, не нашли своего научного решения. Кроме того, местными экономистами проведено недостаточно исследований по поводу продажи акций через SPO.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

IPO рассматривается многими экономистами как современный механизм финансирования акционерных обществ. Некоторые экономисты также подчеркивают негативные аспекты IPO.

Например, по мнению местного экономиста И.Л. Бутикова, проводившего углубленное исследование развития фондового рынка: “Выпуск акций и проведение рекламной кампании повышает узнаваемость компании не только среди профессиональных инвесторов, но и среди большинства населения. Для большинства компаний реализация проектов IPO направлена не только на привлечение финансовых ресурсов, но и в первую очередь на цель публичности. Это, в свою очередь, поможет в дальнейшем привлечь гораздо большие финансовые ресурсы” [2].

По мнению С.Э. Эльмирзаева, местного экономиста, проводящего исследования по развитию корпоративных финансов: “Размещение акций в порядке открытой подписки позволяет привлечь большой объем капитала, хотя и требует сравнительно больших затрат и много времени” [3].

Зарубежные экономисты Н.Р. Дилеша и А.Л. Пьер провели исследования на тему “Влияние макроэкономических факторов на IPO” [4].

По мнению А.А. Абгаряна, проводившего исследование развития рынка акционерного капитала в России в современных условиях, “IPO повышает прозрачность компании для инвесторов и инвестиционную привлекательность. Кроме того, появится возможность использовать источник долгосрочного финансирования, повысится ликвидность ценных бумаг, размещаемых на фондовом рынке, и будет сформирован альтернативный источник финансирования” [5].

По мнению Л.А. Борлаковой, зарубежного экономиста, проводившего исследование влияния IPO на конкурентоспособность российских компаний: “Однако проведение IPO до того, как оно будет готово, или неправильное решение руководства приведет к провалу IPO. Даже “зрелые” компании, готовые к IPO, должны учитывать циклическое развитие экономики. IPO во время рецессий и депрессий, как правило, терпят неудачу. В верхней фазе экономического цикла IPO эффективно проводятся. Малому и среднему бизнесу не рекомендуется проводить IPO. Это объясняется, во-первых, их организационно-правовой формой, во-вторых, высокими транзакционными издержками” [6].

Также “Первичное публично размещение акций на международных фондовых рынках осуществляется на основе определённого уровня конкуренции. Потому что IPO обеспечивает компании дополнительные инвестиции и повышает инвестиционную привлекательность и международную репутацию фирмы. Все это даёт возможность эффективно достигать целей бизнеса, решать социальные проблемы, выполнять свои обязательства перед государством. С другой стороны, сам выход на международные фондовые рынки служит фактором дальнейшего развития компании” [6].

Мы считаем, что благодаря IPO более широкая группа инвесторов получит доступ к актуальной информации о корпорации, что приведёт к увеличению источников финансирования корпорации и снижению стоимости заёмного капитала. Одним из преимуществ IPO является то, что оно предоставляет корпорации большой объем акционерного капитала, а также покрывает государственные выпуски и административные расходы.

Также с уменьшением доли государства посредством SPO создаётся и возможность привлечения в акционерное общество частных инвесторов [7].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В нашем исследовании по теме “7 IPO и SPO в экономической истории Узбекистана: достижения, проблемы и выводы” были использованы такие методы, как обобщение, группировка, системный подход, анализ и синтез, сравнение, индукция и дедукция

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В целях обеспечения реализации указа Президента Республики Узбекистан от 17 января 2017 года “О мерах по ускорению реализации объектов государственной собственности для хозяйственных

целей и дальнейшему упрощению её процедур” в целях внедрения и привлечения широкого сегмента населения на фондовый рынок, принято соответствующее постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10.05.2017 года №268 “Об организации публичного размещения акций на Фондовой бирже”. Данным решением также определён перечень акционерных обществ, акции которых будут размещены для первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичного размещения (см. таблицу 1).

Таблица 1. Перечень акционерных обществ, акции которых реализуются путем первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичных предложений акций*[1].

№	Наименование акционерного общества	Инициатор публичного предложения акций	Организатор публичного предложения акций	Форма реализации
1.	АО “Кварц”	АО “Кварц”	Национальный банк ВЭД	IPO
3.	АО “Кукон механика заводи”	АК “Узнефтегазмаш”	Национальный банк ВЭД	SPO

*10 процентов от уставного капитала

Согласно вышеуказанному решению, одной из компаний, акции которой планируется разместить посредством IPO, является АО “Кварц”. В таблице 2 представлено характеристики и финансовые результаты IPO акций АО “Кварц”.

Таблица 2. Особенности и финансовые результаты IPO акций АО “Кварц” [8].

№	Особенности	Показатели
1.	Дата начала подписки	05.12.2017 г.
2.	Дата окончания подписки	03.04.2018 г.
3.	Вид валюты	UZS
4.	Предоплата	100%
5.	Количество акций, выпущенных для продажи, шт.	4 574 934
6.	Доля акций, выпущенных для продажи к общему количеству акций АО	10%
7.	Количество приобретенных акций, шт.	2 475 269
8.	Из них, доля проданных акций	54,1%
9.	Прибыль от продажи акций, тыс. сум	7 523 818
10.	Общие расходы на проведение IPO, тыс. сум	278 904
11.	Прибыль от продажи, тыс. сум	7 244 914

Из данных таблицы 2 видно, что с 5 декабря 2017 года АО “Кварц” предложило свои акции в РФБ “Ташкент” посредством IPO. Количество акций, выпущенных на продажу, составляет 4 574 934 штуки, установлено, что одно лицо может купить максимум 0,05 % от общего количества выпущенных акций, или 2 287 акций. Подписки принимались в диапазоне от 3000 сумов до 9100 сумов за одну акцию. Дата окончания подписки на акции – 3 апреля 2018 года, при этом требуется 100-процентная предоплата акций на момент размещения заказа. Продажа акций осуществлялась по ценам, предложенным в заявке покупателя, с приоритетом наибольшей предложенной цены.

Поскольку данное IPO проводилось впервые в нашей стране, оно имело ряд уникальных особенностей. Если заявки на покупку акций принимались в течение 4 месяцев (с 5 декабря 2017 г. по 3 апреля 2018 г.), то только 14% акций, выставленных на продажу, были приняты за 3,5 месяца. За последние 2 недели поступило еще 40 % заказов. То есть количество заявок на покупку акций выросло в основном за последние 2 недели. Аукционные продажи были проведены 4 апреля 2018 года. В результате более 7 млрд. сумов привлечено. Однако выставленные на продажу акции были размещены не полностью, а было размещено 54 процента.

Номинальная цена акций АО “Кварц” составляет 1715 сумов. По данным РФБ “Ташкент”, после IPO цена акций этого акционерного общества стабильно выросла на 123 % с апреля 2018 года по конец декабря 2018 года.

Из анализа можно сделать вывод, что АО “Кварц” первым в нашей республике разместило свои акции в форме IPO. В результате общество получило дополнительно 7523,81 млн. сумов оборотного капитала, появилось 3305 новых акционеров за счет сокращения доли государства. Также размещение акций АО “Кварц” посредством IPO послужило важным фактором активизации торгов на вторичном фондовом рынке и увеличения количества сделок. Этот процесс, в свою очередь, привёл к увеличению ликвидности фондового рынка.

В целом первый шаг на этот рынок был сделан с размещением акций АО “Кварц” методом IPO, и его положительный результат поддержит решение использовать этот опыт при приватизации других акционерных обществ. Мы также надеемся, что данная ситуация послужит трамплином для интеграции фондового рынка нашей страны в рынок иностранных инвестиций.

Одним из предприятий, акции которого будут проданы в рамках SPO указанным решением, является АО “Кокандский механический завод” (АО “КМЗ”). Успешно завершилась продажа акций АО “КМЗ” на основе SPO, которое проводилось впервые в нашей стране. В ходе SPO 2,23 млн. штук акций была выставлена на продажу. Акции предлагались широкой публике в ценовом диапазоне от 1000 до 4000 сумов. Заявки от участников процесса продажи акций принимались до 24 декабря 2018 года.

На рисунке 1 показано изменение состава акционеров акций АО “Кокандский механический завод” до и после SPO.

Рисунок 1. Структура акционеров АО “Кокандский механический завод” до SPO (А) и после SPO (Б) [9]

Из данных рисунка 1 видно, что до проведения SPO 74,08 % акций АО “КМЗ” принадлежало АО “Узнефтваз маш”, а 25,92 % - физическим лицам. В свою очередь АО “Узнефтваз маш” принадлежит национальной холдинговой компании “Узбекнефтегаз”. Основной целью продажи акций АО “КМЗ” через SPO было уменьшение доли государственного или хозяйственного управления, а также увеличение доли частных инвесторов среди акционеров.

Поставленная цель была достигнута, и состав акционеров АО “КМЗ” изменился после проведения SPO. То есть в результате вторичного SPO акций АО “КМЗ” было продано 10 процентов акций, принадлежавших АО “Узнефтваз маш”. В результате доля АО “Узнефтваз маш” снизилась до 64,08 %, а доля физических лиц, наоборот, увеличилась до 35,92 %.

Согласно информации, размещённой на официальном сайте РФБ “Ташкент”, поступило 2 843 заявки на покупку в общей сложности 2 821 065 акций АО “КМЗ” методом SPO. Эти цифры, в свою очередь, свидетельствуют о том, что спрос на выставленные к продаже акции составил более 126 процентов и что продажа ценных бумаг новым способом прошла успешно [11].

3 апреля 2019 года принято Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-4265 “О мерах по дальнейшему реформированию химической отрасли и повышению ее инвестиционной привлекательности”. Данным решением установлено, что акции государства и АО “Узкимёсаноат” в уставном капитале хозяйственных обществ, в частности, до 25 % акций в уставном капитале АО “Жиззах пластмасса”, будут проданы на начальном этапе на основании первичное публичное размещение акций (IPO).

1 августа 2018 года Указом Президента Республики Узбекистан №УП-5495 “О мерах по коренному улучшению инвестиционной среды в Республике Узбекистан” принята программа мер по повышению инвестиционной привлекательности страны. Программа предусматривает ускорение процессов

приватизации и привлечение частного капитала в акционерные общества путём проведения ряда мероприятий, прежде всего в строительном и финансовом секторах, включая первичное публичное размещение (IPO) и вторичное публичное размещение (SPO) не менее 5 объектов в 2018 - 2019 годах.

В целях обеспечения реализации настоящего Указа Президента №УП-5495 Кабинетом Министров Республики Узбекистан от 26 апреля 2019 года было принято постановление №358 “Об организации проведения первичного и вторичного публичного размещения акций на фондовой бирже”. Данным решением также был предоставлен список акционерных обществ, акции которых продаются на основе первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичного размещения (табл. 3).

Таблица 3. Перечень акционерных обществ, акции которых реализуются путем первичного (IPO) и вторичного (SPO) публичных предложений акций [12].

№	Наименование акционерного общества	Инициатор публичного предложения акций	Форма реализации
1.	АО “Жиззах пластмасса”*	АО “Жиззах пластмасса”	IPO
2.	АО “Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа”**	АО “Узметкомбинат” и АО “АГМК”	SPO

Примечание: Исходя из конъюнктуры рынка, публичное предложение акций может осуществляться поэтапно.

* 25 процентов от уставного капитала.

** 12 процентов от уставного капитала.

В частности, отмечена АО “Жиззах пластмасса”, акции которого продаются на основе первичного публичного размещения (IPO) (25 % уставного капитала), и АО “Узбекская Республиканская товарно-сырьевая биржа”, акции которого продаются в форме вторичного публичного предложения (SPO) (12 % от уставного капитала). Инициатором IPO выступило АО “Жиззах пластмасса”, а инициаторами SPO - АО “Узметкомбинат” и АО “АГМК”.

По информации, предоставленной РФБ “Ташкент” накануне IPO, дивидендная политика АО “Жиззах пластмасса”, предусматривает, что не менее 30 % чистой прибыли будет направляться на дивиденды, а за последние 4 года - 50 % чистой прибыли было направлено на выплату дивидендов” [13]. Е с л и обратить внимание на состав акционеров АО “Жиззах пластмасса”, то государству принадлежит 66,20 % акций, АО “Узкимесаноат” - 27,12 % акций, а остальным акционерам принадлежит 6,68 % уставного капитала компании.

По сообщению АО “Узкимёсаноат”, 25% уставного капитала АО “Жиззах пластмасса”, будет реализовано посредством IPO, что составляет 1 140 246 акций. После размещения акций общее количество акций достигнет 5 701 231 штуки. Один человек может купить 11 402 акции, что составляет 1% от предложения [14].

В течение 2023 года на торговых площадках РФБ “Ташкент” проведено первичное публичное размещение (IPO) ценных бумаг 3-х эмитентов. В частности, АО “UzAuto Motors” провело IPO с 30.11.2022 по 15.02.2023, АО “Узбектелеком” с 12.12.2023 по 15.12.2023, АО “Узбекинвест” с 28.11.2023 по 15.12.2023.

АО “UzAuto Motors”

АО “Узбектелеком”

АО “Узбекинвест”

Рисунок 2. Распределение акций среди институциональных и розничных инвесторов, проданных через IPO в 2023 году¹

¹ Составлено автором на основе данных РФБ “Ташкент”, www.uzse.uz.

На рисунке 2 видно, что по данным андеррайтеров, 80,1 % акций АО “UzAuto Motors”, проданных посредством IPO, были распределены институциональным инвесторам, а остальные 19,9 % - розничным инвесторам. Также 60 % акций АО “Узбектелеком” были распределены институциональным инвесторам, остальные 40 % – розничным инвесторам, 70,27 % акций АО “Узбекинвест” были распределены институциональным инвесторам, а оставшиеся 29,73 % – розничным инвесторам. Иными словами, в 2023 году доля акций, проданных через IPO, была выше у юридических лиц, чем у физических.

В следующей таблице показаны особенности и результаты публичного размещения акций, осуществленного в экономической истории Узбекистана до настоящего времени.

Таблица 4. Особенности и результаты публичного размещения акций в экономической истории Узбекистана².

№	АО, публично размещающие акции и форма публичного размещения	Год IPO/SPO и название андеррайтера	Средства, привлеченные в результате IPO/SPO	Выпущенные акции-доля в уставном капитале, в %	Доля проданных акций в объеме выпущенных акций, в %
1.	АО “Кварц”, IPO	2018, Национальный банк ВЭД	7,52 млрд. сум (0,9 млн. дол. США)	10	54,1
2.	АО “Кокандский механический завод”, SPO	2018, Freedom Finance	2,34 млрд. сум (0,35 млн. дол. США)	10	100
3.	АО “Кварц”, SPO	2019, Freedom Finance, Portfolio Investments	15,81 млрд. сум (1,65 млн. дол. США)	5,0	100
4.	АО “Жиззах пластмасса”, IPO	2020, Portfolio Investments	1,35 млрд. сум (0,13 млн. дол. США)	25	34,8
5.	АО “UzAuto Motors”, IPO	2023, Freedom Finance	56,89 млрд. сум (5,0 млн. дол. США)	1,0	29,1
6.	АО “Узбекинвест”, IPO	2023, KAP DEPO	14,11 млрд. сум (1,14 млн. дол. США)	5,0	100
7.	АО “Узбектелеком”, IPO	2023, Национальный банк ВЭД, АКБ “Узсаноатқурилишбанк” и Portfolio Investments	33,25 млрд. сум (2,7 млн. дол. США)	2,0	100

В таблице 4 показано, что в экономической истории Узбекистана к настоящему времени проведено общей сложности 7 публичных размещений (IPO/SPO), в частности АО “Кварц” (IPO/SPO), АО “Кокандский механический завод” (SPO), АО “Жиззах пластмасса” (IPO), АО “UzAuto Motors” (IPO), АО “Узбекинвест” (IPO), АО “Узбектелеком” (IPO). В 2018-2020 годах было проведено 4 IPO/SPO, в 2021-2022 годах не проводилось ни одного, а в 2023 году проведено 3 IPO/SPO. 4 IPO/SPO прошли успешно (акции были размещены полностью), а 3 - неудачными (акции были размещены не полностью).

19 сентября 2020 года на официальном сайте АО “UzAuto Motors” объявлен конкурс на заключение договора на организацию размещения акций компании в размере до 10 процентов уставного капитала АО “UzAuto Motors” путем первичного публичного размещения акций (IPO).

Указом Президента Республики Узбекистан от 8 апреля 2022 года № ПФ-101 “Об очередных реформах по созданию условий для стабильного экономического роста путем улучшения предпринимательской среды и развития частного сектора” до 1 августа 2022 года установлено публичное размещение до 10 процентов пакета акций АО “UzAuto Motors” на местном фондовом рынке с привлечением международных инвестиционных банков и консультантов.

По данным РФБ “Ташкент”, с 30 ноября 2022 года по 15 февраля 2023 года на фондовой бирже проведено первичное публичное размещение акций АО “UzAuto Motors” /UZMT/. В рамках IPO АО

² Составлено автором на основе информации РФБ “Ташкент” и андеррайтеров.

“UzAuto Motors” собрано 1383 заявки на сумму 56,89 млрд. сумов, что составило 29,1 % от общего объема выпущенных акций.

АО “UzAuto Motors” намеревалось разместить акции компании в размере до 10 % уставного капитала посредством первичного публичного размещения акций (IPO). По рекомендации андеррайтера эта доля была снижена с 10 % до 5 %. К сожалению, на практике не было выпущено даже 5 %, выпущено акций в размере 1 % уставного капитала АО “UzAuto Motors”, а было размещено 29,1 % из этого 1 %. Иными словами, не 10 %, не 5 % и даже не 1 % - всего 0,29 % акций АО “UzAuto Motors” было размещено по отношению к уставному капиталу. Конечно, мы не можем оценивать эту ситуацию положительно. Объектами применения являлись 784,70 тысяч обыкновенных акций эмитента. Цена одной акции составила 72 500,00 сум, номинальная стоимость - 5 000,00 сум.

По оценкам экспертов, в ходе IPO концерна “UzAuto Motors” было продано лишь 0,29 процента акций компании вместо заявленных на роуд-шоу (roadshow) 5 процентов. Хотя компании удалось привлечь 5 млн. долл. США вместо ожидаемых 90 млн. долл., это размещение стало крупнейшим в истории страны [15].

По нашему мнению, основная причина размещения столь малого количества акций АО “UzAuto Motors” заключается, во-первых, в том, что цена акции установлена значительно выше (в 14,5 раза) по сравнению с номинальной стоимостью, а во-вторых, это связано с относительно негативный имидж этой компании среди людей.

По информации РФБ “Ташкент”, 12-15 декабря 2023 года на фондовой бирже состоялось первичное размещение акций АК “Узбектелеком” /UZTL/. IPO компании привлекло 10 950 заявок на сумму 33, 25 млрд. сумов, что составляет 100 % от общего объема предлагаемых акций.

Принято Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-102 от 24 марта 2023 года “О дополнительных мерах по сокращению участия государства в экономике”. Данным постановлением экспортно-импортная страховая компания “Узбекинвест” вошла в список 40 компаний, пакеты акций которых продаются посредством публичных торгов по принципу “одна акция – один лот”.

В целях реализации постановления Президента крупнейшая страховая компания в сфере страхования Узбекистана – “Узбекинвест” провела первое публичное размещение (IPO) привилегированных акций в размере 5 % от уставного капитала компании в РФБ “Ташкент”.

Ценовой диапазон IPO составляет 1000 - 1500 сумов за каждую привилегированную акцию, а гарантированный годовой дивидендный доход по акциям установлен на уровне “Основная ставка ЦБ + 10 %”. АО “Узбекинвест” выпустил 14,1 миллиона привилегированных акций.

Также, по информации РФБ “Ташкент”, в рамках IPO с привилегированными акциями АО “Узбекинвест” /UZINP/ собрано 247 заявок, а сумма запрошенных средств достигла 18,13 млрд. сумов. Успешно рассмотрено 100 заявок на сумму 14,11 миллиарда сумов. Хотя окончательная дата публичного размещения акций АО “Узбекинвест” была назначена на 15 декабря 2023 года, все акции компании были проданы 7 декабря.

В 2023 году на внутреннем рынке Узбекистана было проведено три IPO. В феврале автомобильный завод “UzAuto Motors” удалось собрать 5 млн. долларов США. Также в результате IPO компания “Узбекинвест” получила 1,14 млн. долларов США, а компания “Узбектелеком” получил финансирование 2,7 млн. долларов США [16].

В результате IPO и SPO были собраны от 1,35 миллиарда сумов (или 0,13 миллиона долларов США) до 56,89 миллиарда сумов (или 5,0 млн. долларов США). На публичную продажу было выставлено количество акций от 1 % до 25 % уставного капитала. Доля проданных акций в объеме размещённых акций колебалась от 29,1 % до 100 %.

В качестве андеррайтеров в IPO/SPO также приняли участие компании Freedom Finance, Portfolio Investments, KAP DEPO и банки Национальный банк ВЭД, АТБ “Узсаноатқурилишбанк”.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В результате исследования, проведённого в статье, нами были сделаны следующие выводы и предложения:

- считается возможным не только привлечь крупные инвестиции в корпорации посредством IPO, но и сократить долю государства;
- SPO, в отличие от IPO, не влияет на размер уставного капитала акционерного общества, осуществление такой продажи обеспечивает свободное обращение акций компании на рынке капитала, публичность компании, увеличение вклада частных инвесторов за счет сокращения доли государства;
- вторичное публичное размещение акций (SPO) также служит подготовке компаний к IPO;

- первый шаг на этот рынок был сделан с первым размещением акций АО “Кварц” методом IPO и первой продажей акций АО “КМЗ” в форме SPO, хотя и были допущены некоторые недостатки. процесс завершился успешно;

- если мы скажем, что первое IPO прошло успешно, проблем не было — мы ошибёмся. Основная проблема в этом плане заключается в том, что акции, выпущенные для IPO, размещены не полностью. То есть было размещено всего 54 % акций;

- одна из причин, по которой акции АО “Кварц”, которые должны были разместиться в форме IPO, не были размещены в полном объёме, заключается в том, что “Road Show” не был проведён на уровне спроса. То есть население не было вовремя информировано об этом IPO, не были использованы маркетинговые методы, чтобы заинтересовать его покупкой акций;

- другими причинами неполного размещения акций АО “Кварц”, которые должны быть размещены в форме IPO, являются отсутствие доверия населения к ценным бумагам и ограничение общего количества приобретаемых акций на одного акционера не более 0,05 % от объёма выпуска.

- руководство акционерных обществ, акции которых были размещены посредством IPO и акции которых проданы посредством SPO, должно принять все меры для предотвращения падения котировок акций этих акционерных обществ на бирже, в частности, регулярно применять современные методы корпоративного управления;

- резко повысить финансовую грамотность населения, особенно уровень грамотности на фондовом рынке, для этого необходимо принимать специальные программы, давать регулярные интересные передачи по телевидению;

- в качестве приоритетного направления финансирования АО с долей органов государственного или хозяйственного управления (пакетов акций) в уставном капитале, в результате размещения доли органов государственного или хозяйственного управления (пакетов акций) путем проведения первичного публичного предложения (IPO), позволит эффективно организовать финансирование АО посредством акций, а также, получить дополнительные средства для АО и привлечь частных инвесторов;

- в результате продажи государственного пакета акций в АО с долей органов государственного или хозяйственного управления (пакет акций) в уставном капитале, путем проведения вторичного публичного предложения SPO, предоставит возможность уменьшить долю государственной собственности в экономике и развить финансовый рынок страны;

- в 2023 году доля акций, проданных посредством IPO, была выше у юридических лиц, чем у физических лиц;

- не 10 %, не 5 %, даже не 1 % - было размещено всего 0,29 % акций от уставного капитала АО “UzAuto Motors”. Конечно, мы не можем оценивать эту ситуацию положительно;

- хотя “UzAuto Motors” удалось привлечь посредством IPO 5 миллионов долларов США вместо ожидаемых 90 миллионов долларов США, на данный момент это размещение является крупнейшим показателем в экономической истории Узбекистана;

- на наш взгляд, основная причина размещения столь малого количества акций АО “UzAuto Motors” заключается, во-первых, в том, что цена акции установлена значительно выше (в 14,5 раза) по сравнению с номинальной стоимостью, во-вторых, это связано с относительно негативный имидж этой компании среди населения;

- в экономической истории Узбекистана к настоящему времени проведено общей сложности 7 публичных размещений (IPO/SPO), в частности АО “Кварц” (IPO/SPO), АО “Кокандский механический завод” (SPO), АО “Жиззах пластмасса” (IPO), АО “UzAuto Motors” (IPO), АО “Узбекинвест” (IPO), АО “Узбектелеком” (IPO). 4 IPO/SPO прошли успешно (акции были размещены полностью), а 3 - неудачными (акции были размещены не полностью).

- посредством IPO (SPO) на публичную продажу выставлено количество акций от 1 % до 25 % от уставного капитала. Доля проданных акций в объёме размещённых акций колебалась от 29,1 % до 100 %. В результате IPO и SPO были собраны от 1,35 миллиарда сумов (или 0,13 миллиона долларов США) до 56,89 миллиарда сумов (или 5,0 млн долларов США).

Список использованной литературы

1. Приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10.05.2017 №268 “Об организации публичного размещения акций на фондовой бирже”.
2. Бутиков И.Л. Преимущества и недостатки финансирования акционерного общества путем выпуска ценных бумаг. //Управление предприятием, 2012. №10. С.6.
3. Elmiraev, S. “The Practice And Analysis Of Mass Positioning Of Shares Of Joint-Stock Companies.” PRACTICE 2 (2019): 1-2019.
4. Dilesha N.R, Pierre A.L. Are IPOs underpriced or overpriced? Evidence from an emerging market. // Research in International Business and Finance, 50 (2019), p.187. www.elsevier.com/locate/ribaf.

5. Абгарян А.А. Развитие российского рынка акционерного капитала в современных условиях. Дисс....к.э.н. -Москва, 2015. -С.8.
6. Борлакова Л.А. Влияние IPO на конкурентоспособность российских компаний. Автореферат ... к.э.н. – Москва, 2013. -С.27.
7. Чинкулов К. ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН // Журнал Инновации в Экономике, 2022. – Т. 5. – №. 5.
8. Составлено автором на основе данных РФБ “Ташкент”. www.uzse.uz.
9. Информация об инвестиционной компании ООО “Freedom finance”, <https://ffin.uz/>.
10. Тоджиева З. Приватизация прошла успешно по методу SPO. //Экономическая газета “Биржа”. – Ташкент, 2018. №154 (2474).
11. Приложение 2 к постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан от 10 мая 2017 года №268 “Об организации публичного размещения акций на фондовой бирже”.
12. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 апреля 2019 года №358 “Об организации проведения первичного и вторичного публичного размещения акций на фондовой бирже”.
13. Официальная информация РФБ “Ташкент”, 2020. <https://uzse.uz/board/994?locale=ru>
14. Официальная информация АО “Узкимёсаноат”, 2020. <https://uzkimyosanoat.uz/oz/press/news/jp-ipo>
15. Ерзиков Вадим. Как прошло первое за три года IPO в Узбекистане? //2024. <https://uz.kursiv.media/uz/2023-02-24/>
16. Ерзиков Вадим. “Узбектелеком” и “Узбекинвест” привлек 3,8 млн. доллар США через IPO. //2023, <https://uz.kursiv.media/uz/2023-12-21/ozbektelekom-va-ozbekinvest-ipoda-38-mln-dollar-jalb-etdi/>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Shahzod Avilqulov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. Maxsus son

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

